

VITAMIN D YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN BOLALARDA RESPIRATOR KASALLIKLARING KECHISH XUSUSIYATLARI

¹Shamansurova E.A.

²Umarjonova O.I.

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15152536>

Dolzarbligi

Vitamin D yetishmovchiligi dunyo miqyosida jiddiy sog'liqni saqlash muammosi bo'lib, ayniqsa bolalar orasida keng tarqalgan. Bu muammo nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlarda, balki rivojlangan davlatlarda ham dolzarbdir. Vitamin D kalsiy va fosfor almashinuvini boshqarish orqali suyak salomatligini ta'minlaydi, biroq uning immunitet tizimiga ta'siri ham juda muhim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Vitamin D yetishmovchiligi pnevmoniya, bronxiolit va boshqa respirator infeksiyalarning yuqori xavfi bilan bog'liq. Ayniqsa, bolalar orasida bu kasalliklar ko'pincha asoratlar va o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Ushbu muammoning dolzarbligi profilaktika va davolashning zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Maqsadi

Vitamin D yetishmovchiligi bo'lgan bolalarda respirator kasalliklarning kechishi, ularning tez-tezligi, og'irligi va davomiyligini o'rganish hamda ushbu muammoni bartaraf etish uchun samarali yondashuvlarni ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari va usullari

Tadqiqotda 1 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan, Vitamin D yetishmovchiligi tashxisi qo'yilgan 200 nafar pediatrik bemorning ma'lumotlari o'rganildi. Zardobdagi 25-gidroksivitamin D darajasiga qarab bemorlar uch guruhga ajratildi: jiddiy yetishmovchilik (<10 ng/ml), o'rtacha yetishmovchilik (10–20 ng/ml) va yengil yetishmovchilik (20–30 ng/ml). Har bir guruhda respirator kasalliklarning davomiyligi, og'irligi, va shifoxonaga yotqizilish hollari tahlil qilindi. Tadqiqot ma'lumotlari ota-onalar bilan so'rovnomalar va tibbiy hujjatlar orqali yig'ildi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Vitamin D jiddiy yetishmovchiligi bo'lgan bolalarda respirator infeksiyalar darajasi (70%) ancha yuqori bo'lgan. Ular orasida kasallik davomiyligi o'rtacha 12 kunni tashkil etgan va shifoxonaga yotqizilish ko'rsatkichi (45%) yuqori bo'lgan. O'rtacha yetishmovchilik guruhida infeksiyalar darajasi 40% ni tashkil etgan, kasallik davomiyligi esa o'rtacha 8 kun bo'lgan. Eng kam infeksiyalar darajasi (20%) va eng qisqa davomiylilik (4 kun) yengil yetishmovchilik guruhida kuzatilgan. Shuningdek, jiddiy yetishmovchilik guruhidagi bolalarda infeksiyalarning qayta takrorlanishi ehtimoli yuqori bo'lgan.

Munozara

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Vitamin D yetishmovchiligi immunitet tizimi faoliyatining pasayishiga olib keladi, bu esa bolalarda respirator kasalliklarning yuqori xavfiga sabab bo'ladi. Ayniqsa, qish mavsumida quyosh nuri yetarli bo'lmagan vaqtda bolalar qo'shimcha Vitamin D olishga muhtoj. Tadqiqot natijalari dunyo miqyosida olib borilgan ilmiy ishlar bilan hamohang bo'lib, bolalarda respirator kasalliklarni kamaytirish uchun Vitamin D qo'shimchalarini qo'llash samarali yondashuv bo'lishini ko'rsatadi. Biroq, qo'shimcha

davolashning optimal dozalari va usullarini aniqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab qilinadi.

Xulosa

Vitamin D yetishmovchiligi bolalarda respirator kasalliklarning yuqori tez-tezligi, og'irligi va davomiyligi bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Ushbu tadqiqot Vitamin D darajasini normallashtirishning ahamiyatini ta'kidlaydi va profilaktika choralari sifatida bolalarda Vitamin D darajasini muntazam kuzatish va qo'shimcha ravishda vitamin berishni tavsiya qiladi. Profilaktik choralar, ayniqsa, baland xavf guruhidagi bolalar uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Holick, M. F. (2006). High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health. *Mayo Clinic Proceedings*, 81(3), 353-373.
2. Camargo, C. A., Ingham, T., Wickens, K., & Thadhani, R. (2011). Vitamin D status and respiratory infection in children. *Pediatrics*, 127(6), e1802-e1810.
3. Martineau, A. R., Jolliffe, D. A., Hooper, R. L., Greenberg, L., Aloia, J. F., Bergman, P., ... & Griffiths, C. J. (2017). Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. *BMJ*, 356, i6583.
4. Grant, W. B., Lahore, H., McDonnell, S. L., Baggerly, C. A., French, C. B., Aliano, J. L., & Bhattoa, H. P. (2020). Evidence that vitamin D supplementation could reduce risk of influenza and COVID-19 infections and deaths. *Nutrients*, 12(4), 988.
5. Litonjua, A. A., & Weiss, S. T. (2007). Is vitamin D deficiency to blame for the asthma epidemic? *The Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 120(5), 1031-1035.